

НЕИНВАЗИВНИ СКРИНИНГОВИ МЕТОДИ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА КОЛОРЕКТАЛЕН РАК

Диляна Стефанова¹, Димитър Стойков², Зорница Горчева³

¹Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен

²Клиника по хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен

³Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Плевен

NON-INVASIVE SCREENING METHODS FOR EARLY DETECTION OF COLORECTAL CANCER

Dilyana Stefanova¹, Dimitar Stoykov², Zornitsa Gorcheva³

¹ Gastroenterology Clinic, University Hospital "Dr. Georgi Stranski", Pleven

² Surgery Clinic, University Hospital "Dr. Georgi Stranski", Pleven

³ Gastroenterology Clinic, University Hospital "St. Marina", Pleven

Dimitar Stoykov, (<https://orcid.org/0000-0002-6247-3669>)

Zornitsa Gorcheva, (<https://orcid.org/0000-0002-8899-7874>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dilyana Stefanova

Pleven, 8A Georgi Kochev Blvd, University Hospital "Dr. Georgi Stranski", Pleven

DOI: 10.5281/zenodo.15951086

Received: 16 May 2025; Accepted: 25 Jun 2025; Published: 16 Jul 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) license.

НЕИНВАЗИВНИ СКРИНИНГОВИ МЕТОДИ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА КОЛОРЕКТАЛЕН РАК [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Увод: Колоректалният карцином е третата най-разпространена причина за рак в световен мащаб и сред населението в развитите страни приблизително 5% ще бъдат диагностицирани с това заболяване по време на техния живот. Често срещаните симптоми на колоректален карцином (промяна във физиологията на червата, ректално кървене, загуба на тегло) се представят късно в курса на болестта. Тези симптоми обаче не са специфични и следователно имат доста ниска положителна прогностична стойност (3-4%,) поради което не са достатъчно информативни за поставяне на диагнозата само въз основа на тях. Въпреки това, най-важният прогностичен фактор е стадият на заболяването при поставяне на диагноза, затова са създадени скринингови програми за колоректален карцином в много страни за лица над 60-годишна възраст.

Цел: Да се установи значението на стойностите на фекалния калпротектин и М2-пируваткиназата за ранна диагностика на колоректален карцином с различна локализация.

Материал и Методи: Проспективно са проучени общо 90 участника, разпределени в три групи както следва: 30 пациенти с колоректален карцином, 30 пациенти със синдром на раздразненото черво и 30 пациенти без установено хронично органично или онкологично заболяване на гастроинтестиналния тракт – контролна група. Всички субекти, включени в проекта са пациенти със симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт или посетили УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен по повод, несвързани с лечение (напр. профилактични прегледи, контролни прегледи). При всички са изследвани стойностите на фекалния калпротектин (FC) и М2-пируваткиназата.

Резултати: Налице е достоверно различна степен на корелация между стойностите на фекалния калпротектин и М2-пируваткиназата – при 85 % от пациенти с колоректален карцином са завишени, и такива със синдром на раздразненото черво 50% от пациентите, сравнени между двете групи и спрямо участници в контролната група.

Дискусия: Повишаване на FC възниква при голямо разнообразие от стомашно-чревни състояния, включително колит и злокачествено заболяване и въпреки че е чувствителна мярка за възпаление, не е специфично за нито едно състояние. Въпреки това, като се има предвид важността на възпалението при развитието и прогресията на рака, наличието на повишен FC може да предостави допълнителна оценка на риска за пациента от колоректална неоплазия и прогресия. FC е устойчив на ензимно разграждане по време на преминаване през стомашно-чревния тракт и остава стабилен до 7 дни при стайна температура. Освен това е лесно измерим. Крайният резултат може да бъде наличен след 15 минути обработка.

Пируват киназа изоензим тип М2 (М2-ПК) е от съществено значение за туморния растеж на колоректален рак чрез регулиране на клетъчната пролиферация и миграция на ракови клетки на дебелото черво. По-голямо количество от този изомер се намира в напреднал туморен стадий и е свързано с лимфни метастази при пациенти с колоректален рак. Туморна М2-ПК се открива във фекалиите на пациенти с колоректален карцином и колоректални полипи. Количеството на М2-ПК във

фекалиите може да бъде количествено определено чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) и по този начин фекална M2-ПК е предложена като инструмент за откриване на колоректален карцином [19-21].

Изводи: Настоящото проучване показва, че както нивата на фекални M2-ПК, така и на калпротектин могат да допринесат за ранното, неинвазивно откриване на колоректален рак. Тези маркери могат да служат като полезни инструменти за скрининг, особено при асимптоматични индивиди, и да помогнат за приоритизиране на пациентите за по-нататъшно ендоскопско изследване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

колоректален рак, м2-пируват киназа, фекален калпротектин, неинвазивни методи

ВЪВЕДЕНИЕ

Колоректалният карцином е третата най-разпространена причина за рак в световен мащаб и сред населението в развитите страни приблизително 5% ще бъдат диагностицирани с това заболяване по време на техния живот. Честотата на колоректален карцином е тясно свързана с възрастта, а в развиващите се страни средната възраст при поставяне на диагнозата е 68 години за мъжете и 73 години за жените [1, 2]. Повечето случаи на колоректален карцином са спорадични и прогресират постепенно с течение на времето през последователността аденом-карцином [3]. Често срещани симптоми на колоректален карцином (промяна във физиологията на червата, ректално кървене, загуба на тегло) се представят късно в курса на болестта. Тези симптоми обаче не са специфични и следователно имат доста ниска положителна прогностична стойност (3-4%), поради което не са достатъчно информативни за поставяне на диагнозата само въз основа на тях. Въпреки това, най-важният прогностичен фактор е стадият на заболяването при поставяне на диагноза, затова са създадени скринингови програми за колоректален карцином в много страни за лица над 60-годишна възраст [4].

Златният стандарт за диагноза на колоректален карцином е колоноскопията, но недостатъци на метода са, че е инвазивна, изискващи повече ресурси и е скъпа [2, 4-6]. Вместо това, методът за скрининг за колоректален карцином, използван в повечето страни, е тестът за фекален хемоглобин (F-Hb), последван от инструментално изследване на дебелото черво при субекти с положителен тест. Точността на F-Hb теста зависи от използвания метод и граничната стойност за дефиниране на положителен тест. Фекалните имунохимични тестове (FIT) се представят по-добре от F-Hb тест – те имат специфичност 94% при откриване на колоректален карцином, но само умерена чувствителност (74%) и не успяват да открият предракови състояния (полипи и аденоми). Ниската чувствителност на FIT за откриване на ранни етапи на колоректален карцином подчертава необходимостта от намиране на нови биомаркери, които биха могли да подобрят степента на откриване при скрининг за колоректален карцином [7-9].

ЦЕЛ

Да се установи значението на стойностите на фекалния калпротектин и M2-пируваткиназата за ранна диагностика на колоректален карцином с различна локализация.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проспективно са проучени общо 90 участника, разпределени в три групи както следва: 30 пациенти с колоректален карцином, 30 пациенти със синдром на раздразненото черво и 30 пациенти без установено хронично органично или онкологично заболяване на гастроинтестиналния тракт – контролна група. Всички субекти, включени в проекта са пациенти със симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт или посетили УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен по повод, несвързани с лечение (напр. профилактични прегледи, контролни прегледи). При всички са изследвани стойностите на фекалния калпротектин (FC) и M2-пируваткиназа.

Резултати: Налице е достоверно различна степен на корелация между стойностите на фекалния калпротектин и M2-пируваткиназа – при 85 % от пациенти с колоректален карцином са завишени, и такива със синдром на раздразненото черво 50% от пациентите, сравнени между двете групи и спрямо участници в контролната група.

ДИСКУСИЯ

Възпалението на дебелото черво може да доведе до канцерогенеза. Наличие на възпалителна микросреда е ключов отличителен белег на рака. Освен това възпалителни реакции на локално и системно ниво изграят важна роля в прогресията на заболяването и оцеляването при колоректален карцином. Настоящите методи за оценка на локалното възпаление разчитат на вземане на тъканни проби, които не са подходящи за популационен скрининг [6, 11, 12].

Фекалният калпротектин (FC) е чувствителен маркер за възпаление на дебелото черво, използван главно при клинична оценка на възпалително заболяване на червата. Използва се за разграничаване между органични и функционални нарушения на дебелото черво. Той е калций-свързващ протеин, принадлежащ към семейство протеини S-100, състоящо се от три полипептидни вериги и се намира предимно в цитоплазмата на неутрофилите и мембраната на моноцитите. FC се освобождава върху неутрофилите при клетъчна смърт или увреждане и се смята, че има регулаторни роли върху компонентите на възпалителния процес, включително други миелоидни клетки (напр. CD11b+ клетки) [5, 13]. FC навлиза в лумена на червата чрез миграция и е устойчив на ензимно разграждане и следователно може лесно да бъдат открит в телесни материали като фекалии [5]. Повишаване на FC възниква при голямо разнообразие от стомашно-чревни състояния, включително колит и злокачествено заболяване и въпреки че е чувствителна мярка за възпаление, не е специфично за нито едно състояние. Въпреки това, като се има предвид важността на възпалението при развитието и прогресията на рака, наличието на повишен FC може да предостави допълнителна оценка на риска за пациента от колоректална неоплазия и прогресия [14-17]. FC е устойчив на ензимно разграждане по време на преминаване през стомашно-чревния тракт и остава стабилен до 7 дни при стайна температура. Освен това е лесно измерим. Крайният резултат може да бъде наличен след 15 минути обработка. Стойност под 50 µg/g е считана за нормална [13].

Пируват киназа изоензим тип M2 (M2-PK) е специален изоензим на пируваткиназа, ключов ензим в рамките на гликолизата, контролиращ метаболизъм на клетки с висока скорост на пролиферация, като туморни клетки. Той открива специфични промени в чревни клетки при полипи и колоректален карцином, както и пациенти с висок риск с остро или хронично възпаление на червата (напр. улцерозен колит, болест на Crohn).

Този изоензим катализира превръщането на фосфоенолпируват в аденозинтрифосфат, произвеждайки пируват. В зависимост от метаболитните функции на тъканите, различни изоензими на пируваткиназа са изявени. По време на образуването на тумор, тъканно-специфичните изоензими изчезват и изоензимът пируваткиназа се изразява като тип М2. За разлика от всички други пируваткиназни изоензими (тип L, М1 и R), които се състоят от четири субединици, изоензимът М2-пируваткиназа (М2-РК) може да се среща в силно активна тетрамерна форма, както и в димерна форма с ниска активност. Димерната форма е почти неактивна и благоприятства канализирането на глюкозните въглероди в синтетични процеси, като нуклеинова киселина, аминокиселина и синтез на мастни киселини. Тетрамерната форма е силно активна и благоприятства енергийно-възстановяващото преобразуване на фосфоенолпируват до пируват и лактат. В туморни клетки, М2-РК се намира главно в димерна форма и следователно е наречена „туморна М2-РК“. Димеризацията на М2-РК се предизвиква от взаимодействие с различни онкопротеини, включително рр60v-src-киназа, онкогенен фибробластен растежен фактор 1 и човешки папилома вирус 16 Е7 [18,19].

Димерната форма на М2-РК се освобождава от туморите в кръвта и може да бъде количествено определена чрез сангвич ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA; ScheBo Biotech AG, Гисен, Германия). Има около 40 публикувани проучвания за концентрациите на М2-РК в кръвта след 1997. Те показват значително увеличение на М2-РК и корелация със стадията на следните тумори: меланом, щитовидна жлеза, гърди, бял дроб, бъбрек, езофагеален, стомашен, панкреатичен, колоректален, яйчников, цервикален и бъбречен карцином. Дългосрочното определяне на М2-РК в EDTA-плазмата се използва като инструмент за последващи изследвания за наблюдаване на неуспех, рецидив или успех по време на терапията. При колоректален карцином и аденом М2-РК се освобождава във фекалии [18,19].

М2-РК е от съществено значение за туморния растеж на колоректален рак чрез регулиране на клетъчната пролиферация и миграция на ракови клетки на дебелото черво. По-голямо количество от този изомер се намира в напреднал туморен стадий и е свързано с лимфни метастази при пациенти с колоректален рак. Туморна М2-РК се открива във фекалиите на пациенти с колоректален карцином и колоректални полипи. Количеството на М2-РК във фекалиите може да бъде количествено определено чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) и по този начин фекална М2-РК е предложена като инструмент за откриване на колоректален карцином [19-21].

Бързият тест за фекална М2-РК показва чувствителност, специфичност, положителна прогностична стойност и отрицателна прогностична стойност в 58,8%, 85,5%, 11,2% и 98,5%, съответно, при откриване на колоректален аденокарцином. За откриване на колоректален аденом, този тест дава чувствителност, специфичност, положителна прогностична стойност и отрицателна прогностична стойност в 27,3%, 86,3%, 27,0% и 86,5%, съответно [22].

ИЗВОДИ

Настоящото проучване показва, че както нивата на фекални М2-РК, така и на калпротектин могат да допринесат за ранното, неинвазивно откриване на колоректален рак. Тези маркери могат да служат като полезни инструменти за скрининг, особено при асимптоматични индивиди, и да помогнат за приоритизиране на пациентите за по-нататъшно ендоскопско изследване.

NON-INVASIVE SCREENING METHODS FOR EARLY DETECTION OF COLORECTAL CANCER [ENGLISH]

SUMMARY

Introduction: Colorectal carcinoma is the third most common cause of cancer worldwide, and among the population in developed countries, approximately 5% will be diagnosed with this disease during their lifetime. Common symptoms of colorectal carcinoma (change in bowel physiology, rectal bleeding, weight loss) present late in the course of the disease. However, these symptoms are non-specific and therefore have a relatively low positive predictive value (3-4%); therefore, they are not sufficiently informative to make a diagnosis based solely on them. However, the most important prognostic factor is the stage of the disease at diagnosis, which is why colorectal carcinoma screening programs have been established in many countries for people over 60 years of age.

Objective: To determine the importance of fecal calprotectin and M2-pyruvate kinase values for the early diagnosis of colorectal carcinoma of different localizations.

Material and Methods: A total of 90 participants were prospectively studied, divided into three groups as follows: 30 patients with colorectal carcinoma, 30 patients with irritable bowel syndrome, and 30 patients without established chronic organic or oncological disease of the gastrointestinal tract, serving as the control group. All subjects included in the project were patients with symptoms of the gastrointestinal tract or who visited the University Hospital "Dr. G. Stranski" EAD - Pleven on occasions unrelated to treatment (e.g., prophylactic examinations, control examinations). The values of fecal calprotectin (FC) and M2-pyruvate kinase were examined in all of them.

Results: There is a significantly different degree of correlation between the values of fecal calprotectin and M2-pyruvate kinase. In 85% of patients with colorectal carcinoma, the values are elevated, compared to 50% of patients with irritable bowel syndrome. The correlation is compared between the two groups and with participants in the control group.

Discussion: Elevated FC occurs in a wide variety of gastrointestinal conditions, including colitis and malignancy. Although it is a sensitive measure of inflammation, it is not specific to any particular condition. However, given the importance of inflammation in cancer development and progression, the presence of elevated FC may provide an additional assessment of a patient's risk of colorectal neoplasia and progression. FC is resistant to enzymatic degradation during transit through the gastrointestinal tract and remains stable for up to 7 days at room temperature. It is also easily measurable. The final result can be available after 15 minutes of processing.

Pyruvate kinase isoenzyme type M2 (M2-PK) is crucial for colorectal cancer tumor growth, as it regulates the proliferation and migration of colon cancer cells. Higher levels of this isomer are found in advanced tumor stages and are associated with lymphatic metastasis in patients with colorectal cancer. Tumor M2-PK is detected in the feces of patients with colorectal cancer and colorectal polyps. The amount of M2-PK in feces can be quantified using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA); therefore, fecal M2-PK has been proposed as a tool for detecting colorectal cancer.

Conclusions: The present study shows that both fecal M2-PK and calprotectin levels can contribute to the early, noninvasive detection of colorectal cancer. These markers may serve as useful screening tools, especially in asymptomatic individuals, and help prioritize patients for further endoscopic investigation.

KEYWORDS

colorectal cancer, faecal M2-PK, calprotectin

BACKGROUND

Colorectal cancer is the third leading cause of cancer worldwide, with approximately 5% of individuals in developed countries diagnosed during their lifetime. The incidence of colorectal cancer is closely related to age. In developing countries, the median age at diagnosis is 68 years for men and 73 years for women [1, 2]. Most cases of colorectal cancer are sporadic, progressing gradually over time through the adenoma-carcinoma sequence [3]. Common symptoms of colorectal carcinoma (change in bowel physiology, rectal bleeding, weight loss) present late in the course of the disease. However, these symptoms are not specific to colorectal cancer and, therefore, have a relatively low positive predictive value (3-4%), thus precluding their usefulness in establishing a diagnosis of colorectal cancer. However, the most important prognostic factor is the stage of the disease at diagnosis, so colorectal cancer screening programs have been established in many countries for individuals over 60 years of age [4].

Although colonoscopy remains the gold standard for diagnosing colorectal cancer, it is invasive, resource-intensive, and costly. [2, 4-6]. Instead, the screening method for colorectal cancer used in most countries is the fecal hemoglobin (F-Hb) test, followed by an instrumental colon examination in subjects with a positive test result. The accuracy of the F-Hb test depends on the method used and the cutoff value used to define a positive test. Faecal immunochemical tests (FIT) perform better than the F-Hb test since they have a specificity of 94% in detecting colorectal cancer but only moderate sensitivity (74%), thus failing to detect precancerous conditions (polyps and adenomas). The low sensitivity of FIT in detecting early stages of colorectal cancer highlights the need to find new biomarkers that could improve detection rates in colorectal cancer screening [7-9].

OBJECTIVE

To determine the importance of fecal calprotectin and M2-pyruvate kinase values for the early diagnosis of colorectal carcinoma of different localizations.

MATERIAL AND METHODS

A total of 90 participants were prospectively studied, divided into three groups as follows: 30 patients with colorectal carcinoma, 30 patients with irritable bowel syndrome, and 30 patients without established chronic organic or oncological disease of the gastrointestinal tract, serving as the control group. All subjects included in the project were patients with symptoms of the gastrointestinal tract or who visited the University Hospital "Dr. G. Stranski" EAD - Pleven on occasions unrelated to treatment (e.g., prophylactic examinations, control examinations). The values of fecal calprotectin (FC) and M2-pyruvate kinase were examined in all of them.

RESULTS

There is a significantly different degree of correlation between the values of fecal calprotectin and M2-pyruvate kinase. In 85% of patients with colorectal carcinoma, the values are elevated, compared to 50% of patients with irritable bowel syndrome. The correlation is compared between the two groups and with participants in the control group.

Discussion: Inflammation of the colon can lead to carcinogenesis. The presence of an inflammatory microenvironment is a key hallmark of cancer. Furthermore, inflammatory

responses at the local and systemic levels play an essential role in disease progression and survival in colorectal cancer. Current methods to assess local inflammation rely on tissue sampling, which is unsuitable for population screening [6, 11, 12].

Faecal calprotectin (FC) is a sensitive marker of colonic inflammation and is used mainly in clinically evaluating inflammatory bowel disease to differentiate between organic and functional colonic disorders. It is a calcium-binding protein belonging to the S-100 family of proteins, consisting of three polypeptide chains. It is predominantly found in the cytoplasm of neutrophils and the membranes of monocytes. FC is released on neutrophils upon cell death or injury and is thought to have regulatory roles on components of the inflammatory process, including other myeloid cells (e.g., CD11b+ cells) [5, 13]. By migration, FC enters the intestinal lumen, is resistant to enzymatic degradation, and can be readily detected in body materials such as faeces [5]. FC elevation occurs in a wide variety of gastrointestinal conditions, including colitis and malignancy. Although it is a sensitive measure of inflammation, it is not specific to any of these conditions. However, given the importance of inflammation in the development and progression of cancer, the presence of elevated FC may provide an additional estimate of a patient's risk of colorectal neoplasia and progression [14-17]. FC is resistant to enzymatic degradation during passage through the gastrointestinal tract and remains stable for up to 7 days at room temperature. Furthermore, it is easily measurable. The final result can be available after 15 minutes of processing. A value below 50 µg/g is considered normal [13].

M2-pyruvate kinase (M2-PK) is an isoenzyme involved in glycolysis and plays a critical role in the metabolism of highly proliferative cells, including cancer cells. It detects specific changes in intestinal cells in polyps and colorectal cancer, as well as in high-risk patients with acute or chronic gut inflammation (e.g., ulcerative colitis, Crohn's disease). This isoenzyme catalyzes the conversion of phosphoenolpyruvate to adenosine triphosphate, producing pyruvate. Different isoenzymes of pyruvate kinase are expressed depending on the metabolic functions of tissues. During tumour formation, tissue-specific isoenzymes disappear, and the pyruvate kinase isoenzyme is expressed as type M2. Unlike all other pyruvate kinase isoenzymes (L, M1, and R types), which consist of four subunits, the M2 pyruvate kinase isoenzyme (M2-PK) can occur in a highly active tetrameric form as well as in a dimeric form with low activity. The dimeric form is almost inactive and favours the channelling of glucose carbons into synthetic processes such as nucleic acid, amino acid, and fatty acid synthesis. The tetrameric form is highly active and favours the energy-reducing conversion of phosphoenolpyruvate to pyruvate and lactate. In tumour cells, M2-PK is mainly found in the dimeric form and is therefore termed "tumour M2-PK". Dimerization of M2-PK is induced by interaction with various oncoproteins, including pp60v-src-kinase, oncogenic fibroblast growth factor 1, and human papillomavirus 16 E7 [18,19].

The dimeric form of M2-PK is released from tumours into the blood and can be quantified by sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA; ScheBo Biotech AG, Giessen, Germany). About 40 studies on M2-PK concentrations in blood have been published since 1997. These studies reported a significant increase in M2-PK and a correlation with the staging of the following tumors: melanoma, thyroid, breast, lung, kidney, esophageal, gastric, pancreatic, colorectal, ovarian, cervical, and renal carcinoma. Long-term determination of M2-PK in EDTA-plasma is used as a follow-up tool to monitor failure, relapse, or success during therapy. In colorectal cancer and adenoma, M2-PK is released in faeces [18,19].

M2-PK is essential for colorectal cancer tumour growth by regulating colon cancer cell proliferation and migration. A higher amount of this isomer is found in the advanced tumour stage and is associated with lymphatic metastasis in colorectal cancer patients. Tumour M2-

PK is detected in the faeces of patients with colorectal cancer and colorectal polyps. The amount of M2-PK in faeces can be quantified using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA); thus, faecal M2-PK has been proposed as a tool for colorectal cancer detection [19-21].

The rapid faecal M2-PK test showed sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value in 58.8%, 85.5%, 11.2% and 98.5%, respectively, in detecting colorectal adenocarcinoma. For the detection of colorectal adenoma, this test gave sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value in 27.3%, 86.3%, 27.0% and 86.5%, respectively [22].

CONCLUSIONS

Our findings suggest that both faecal M2-PK and calprotectin levels can contribute to the early, non-invasive detection of colorectal cancer. These markers may serve as useful screening tools, especially in asymptomatic individuals, and help prioritize patients for further endoscopic evaluation.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Camilla Mattiuzzi C, Fabian Sanchis-Gomar F, Giuseppe Lippi G. Concise update on colorectal cancer epidemiology. *Ann Transl Med.* 2019 Nov;7(21):609.
2. Blad N, Palmqvist R, Karling P. Pre-diagnostic faecal calprotectin levels in patients with colorectal cancer: a retrospective study. *BMC Cancer.* 2022 Mar 24;22(1):315.
3. Ayling RM, Kok K. Chapter Six – Fecal Calprotectin. *Adv Clin Chem.* 2018; 87:161–190.
4. Ye X, Huai J, Ding J. Diagnostic accuracy of fecal calprotectin for screening patients with colorectal cancer: A meta-analysis. *Turk J Gastroenterol.* 2018 Jul;29(4):397–405.
5. Ross FA, Park JH, Mansouri D, Combet E, Horgan PG, McMillan DC, et al. The role of faecal calprotectin in diagnosis and staging of colorectal neoplasia: a systematic review and meta-analysis. *BMC Gastroenterol.* 2022 Apr 9;22(1):176.
6. Nooredinvand HA, Poullis A. Emerging role of colorectal mucus in gastroenterology diagnostics. *World J Gastroenterol.* 2022 Mar 28;28(12):1220–1225.
7. Mowat C, Digby J, Strachan JA, Wilson R, Carey FA, Fraser CG, et al. Faecal haemoglobin and faecal calprotectin as indicators of bowel disease in patients presenting to primary care with bowel symptoms. *Gut.* 2016 Sep;65(9):1463–9.
8. Hijos-Mallada G, Saura N, Lué A, Velamazán R, Nieto R, Navarro M, et al. A Point-of-Care Faecal Test Combining Four Biomarkers Allows Avoidance of Normal Colonoscopies and Prioritizes Symptomatic Patients with a High Risk of Colorectal Cancer. *Cancers (Basel).* 2023 Jan 24;15(3):721.
9. Atanassova A. [Biomarkers in chronic inflammatory bowel disease – present and future.] *Varna Medical Forum,* 2020; 9(2):7–19.
10. Jukic A, Bakiri L, Wagner EF, Tilg H, Adolph TE. Calprotectin: from biomarker to biological function. *Gut.* 2021 Oct;70(10):1978–1988.
11. Mooiweer E, Fidder HH, Siersema PD, Laheij RJF, Oldenburg B. Fecal calprotectin testing can identify ineffective colorectal cancer surveillance procedures in patients with longstanding colitis. *Inflamm Bowel Dis.* 2014 Jun;20(6):1079–84.
12. Rendek Z, Falk M, Grodzinsky E, Kechagias S, Hjortswang H. Diagnostic value of fecal calprotectin in primary care patients with gastrointestinal symptoms: A retrospective Swedish cohort study. *JGH Open.* 2023 Sep 22;7(10):708–716.
13. Kan YM, Chu SY, Loo CK. Diagnostic accuracy of fecal calprotectin in predicting significant gastrointestinal diseases. *JGH Open.* 2021 May 6;5(6):647–652.
14. Lehmann FS, Trapani F, Fueglistaler I, Terracciano LM, von Flüe M, Cathomas G, et al. Clinical and histopathological correlations of fecal calprotectin release in colorectal carcinoma. *World J Gastroenterol.* 2014 May 7;20(17):4994–9.
15. Kristinsson J, Armbruster CH, Ugstad M, Kriwanek S, Nygaard K, Tøn H, et al. Fecal excretion of calprotectin in colorectal cancer: relationship to tumor characteristics. *Scand J Gastroenterol.* 2001 Feb;36(2):202–7.
16. Keenan JI, Frizelle FA. Biomarkers to Detect Early-Stage Colorectal Cancer. *Biomedicines.* 2022 Jan 25;10(2):255.
17. Turvill J, Aghahoseini A, Sivarajasingham N, Abbas K, Choudhry M, Polyzois K, et al. Faecal calprotectin in patients with suspected colorectal cancer: a diagnostic accuracy study. *Br J Gen Pract.* 2016 Jul;66(648):e499–506.
18. Tonus C, Sellinger M, Koss K, Neupert G. Faecal pyruvate kinase isoenzyme type M2 for colorectal cancer screening: a meta-analysis. *World J Gastroenterol.* 2012 Aug 14;18(30):4004–11.
19. Ewald N, Toepler M, Akinci A, Kloer HU, Bretzel RG, Hardt PD. [Pyruvate kinase M2 (tumor M2-PK) as a screening tool for colorectal cancer (CRC). A review of current published data. *Z Gastroenterol.* 2005 Dec;43(12):1313–7.
20. Kansestani AN, Zare ME, Tong Q, Zhang J. Comparison of faecal protein biomarkers' diagnostic accuracy for colorectal advanced neoplasms: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep.* 2022 Feb 16;12(1):2623.
21. Alhadi SC, Zain WZW, Zahari Z, Hashim MN, Aziz SHSA, Zakaria Z, et al. The Use of M2-Pyruvate Kinase as a Stool Biomarker for Detection of Colorectal Cancer in Tertiary Teaching Hospital: A Comparative Study. *Ann Coloproctol.* 2020 Dec;36(6):409–414.
22. Suan MAM, Zhuang Ng Y, Henry GF, Said R, Kollanthevelu S, Mustapha MI, et al. Validation of Faecal Pyruvate Kinase Isoenzyme Type M2 (Faecal M2PK Quick) Test in Detection of Colorectal Adenoma and Adenocarcinoma Among High-Risk Malaysian Population. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2023 Sep 1;24(9):3183–3186.